

BOZOR MUNSABATLARIDA DISKURS SHAROITINING SHAKLLANISHI

Abdullayev B. X

University of economics and pedagogy NOTM v.b. dotsenti, PhD, Andijon davlat universiteti
doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080318>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada reklama diskursining bozor munosabatlarda shakllanishi va reklama matnlaridagi pragmatik hodisalarning kuzatilishi, sotuvchi va haridor o'rtasidagi nutqiy munosabatda murojaat, taklif va ko'ndirish jarayonida qo'llaniladigan leksemalar haqida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** diskurs, reklama, kommunikativ muloqot, pragmatika, reklama matni*

***Ключевые слова:** дискурс, реклама, коммуникативный диалог, прагматика, рекламный текст.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается формирование рекламного дискурса в рыночных отношениях и наблюдение за прагматическими явлениями в рекламных текстах, лексемами, используемыми в процессе обращения, предложения и убеждения в речевых отношениях продавца и покупателя.*

***Abstract.** This article discusses the formation of advertising discourse in market relations and the observation of pragmatic phenomena in advertising texts, lexemes used in the process of appeal, offer and persuasion in the speech relationship between the seller and the buyer.*

***Keywords:** discourse, advertising, communicative dialogue, pragmatics, advertising text*

Reklamaning bugungi kunda bozor iqtisodiyotidagi o'rni iste'molchilar sinfini shakllantirish va o'ziga o'rgatish bilan baholanadi. Ya'ni reklama qilinayotgan mahsulot yoki xizmat iste'molchi e'tiboriga tushishning asosiy vositasi bo'lib qolmoqda. Chunki, zamon tezlashib, ko'plab ishlab chiqaruvchi tashkilot yoki firmalar bozor iqtisodiyotida o'z brendiga ega bo'lish uchun qisqa vaqt talab qilmoqda. Shu qizqa vaqt ichida tanilish uchun har qanday reklama turidan foydalanishga harakat qilmoqdalar. Markaziy osiyoda mahsulot reklamasi samaradorligi bozor munosabatlaridagi savdo jarayoni haridor bilan sotuvchining diskurs sharoitidagi suhbat yoki dialogdan kelib chiqib belgilanadi.

Diskurs bu maqsadga yo'naltirilgan ijtimoiy harakat sifatida qaraladigan nutq, kishilarning bir-birlariga o'zaro ta'sirlarida va ularning tafakkur mexanizmlarida (kognitiv jarayonlarda) ishtirok etadigan komponent.[1] Reklama diskursi yozma va og'zaki nutq shakliga ega. Reklama mahsulotining maqadi og'zaki yoki yozma shaklida ham maqsad bir xil bo'lib, iste'molchi bilan kommunikativ aloqaga kirishadi va diskurs sharoitihosil bo'ladi.

Bozor savdolarida reklamaning diskursi – sotuvchi va haridorlar o'rtasidagi nutqiy jarayon bo'lib, reklama matnining barcha lingvistik va ekstralingvistik tomonlarini qamrab oladi. Har qanday yangi ishlab chiqaruvchi korxonalar katta yoki kichik bo'lsin, darrov reklama yordamida o'z iste'molchilarini topmoqdalar. Reklama mahsulotining zamon talabi bilan o'zgarishi ham, reklamerlarning izlanishlari samaradorligi ham eskilik sarqitidan qochib, yangilikka intilganlik natijasida turli reklama matnlarining yaratilishiga turtki bo'lmoqda. Eng quvonarlisi reklamerlar mentalitetga hos reklama matnlarini yaratayotganligidir. Bu reklama mahsulotining sotsiolingvistik tomonini ham o'rganish kerakligini talab qiladi. Ular ushbu hodisani kundalik turmushda ko'p ishlatiladigan leksemalarni til va nutqda aks ettirmoqdalar. Reklama mahsulotida reklamaning maqsadi yashirin ifodalanadi va pragmatic vositalardan foydalaniladi. "Pragmatika

(grek. pragma, pragmatos – ish, harakat, amaliy) – til belgilarining nutqdagi vazifasini tadqiq etuvchi tilshunoslikning alohida yo‘nalishi”. [2]

Avvalo, reklama diskursini yozma shakllaridagi misollar orqali shakllanish jarayonini tahlil qilsak. Reklamaning bosma shakllarda nutqda tayyor holda qo‘llaniladigan barqaror birikmalardan va pragmatik muloqot jarayonidan foydalanishi ham diqqatga sazovordir. Misol: 1. Andijon viloyati “Yangi bozor” hududidagi reklama matni: *“Shu yerdan necha marta o‘tding. Qachon tushunasan dasturlash kelajakligini? Darvozadan 2–qavatga chiq!”*

Ushbu reklama banneridagi o‘ziga xoslik iste‘molchini hazil aralash muloqotga chorlovchi lingvistik birliklar asosida tayyorlangan. “Sen” deb murojaat qilish o‘zbek xalqi orasida qo‘pol tuyulsa-da, iste‘molchilari yoshiga nisbatan “yaqinlik”ni bildiradi. Agar shu jumlar katta yoshdagilar ehtiyoji uchun taklif qilinayotgan mahsulot yoki xizmatga nisbatan yozilganda edi, “hurmatsezlik” ma‘nosida reklama samaradorligi ko‘ngildagidek natija bermas edi.

2. Andijondagi markaziy ko‘chalardan birida o‘rnatilgan gilam yuvish fabrikasining noodatiy reklama banner: *“Gilamni yuvdirma xotinga, xotin tengdir oltinga!”*

Ushbu reklama banner ham o‘z iste‘molchilarining yoshiga nisbatan “Sen” murojaat leksemasidan foydalanilmoqda. Bizroz hazil ma‘nosida ko‘rinayotgan ushbu reklama banneridagi jumlar milliymentalitetimizdan kelib chiqib, ma‘qollanmadi va darrov joyidan olib tashlandi.

3. Buhoro viloyatida o‘rnatilgan Lazzat paxta yog‘i reklamasi banner: *“Qaynotangga ishonma , to‘yga yog‘ni o‘zing ol !”*

Ushbu reklama banneridagi jumlar ham iste‘molchilari yoshiga nisbatan yaqinlik ma‘nosini anglatuvchi 2 shaxs birlik sondagi –ng qo‘shimchasi va –ma bo‘lishsizlik shakli bilan

xazil tariqasida qiziqtirish uchun tayyorlangan. Reklama jumllaridagi sema iste'molchilarga yuqori kayfiyat va ajablanish hissi shakllanishi uchun xizmat qiladi.

4. Toshkent viloyatida o'rnatilgan "Coven" firmasining reklamasi banner: "Super kelinchaklar uchun super yordamchilar". "Gar birdan mehmon kelar, coven yordamga shoshar"

Nopdatiy jummlar asosida tuzilgan reklama tanish film qahramonlari hususiyatlarini mahsulotda ko'rsatish bilan iste'molchilarni qiziqtirmoqda. Ushbu jummlar iste'molchilarda ajablanishi tuyg'usini shakllantirish orqali yashirin maqsadni namoyish qilmoqda.

5. Tashkent City maydoniga kirish pulli bo'lganligi uchun Asaxiy Books "Bizning kitob do'koniga kirish tekin" deb yozigan reklama banneri:

Iste'molchilarga yoqadigan leksema – tekin deganidir. Ushbu leksema orqali ham "nimadir tekin ekan" yoki "ajoyib jummlar" kabi semalar iste'molchilarni qiziqtirish uchun xizmat qiladi va hususiy diskursni shakllantirish uchun xizmat qiladi.

6. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan noma'lum o'quv markaz reklamasi. "Sen hamon instagram da o'tiribsan, biz esa ingliz tilini o'rganyapmiz!"

Iste'molchilar ongida real jarayonni – ijtimoiy tarmoqlar qaramligi ortib borganligini va vaqtdan to'g'ri foydalanish kerakligini uqtiruvchi semani shakllantirib, yashirin maqsad ingliz tili kursini reklama qilmoqda. "Biz" kishilik olmoshi va "- miz" shaxs-son qo'shimchasi orqali ko'pchilikning tanlovi shu ingliz tili kursi ekanligi uqtirish bilan ham iste'molchini qiziqtirib qo'ymoqda.

Hozirgi jamiyatda reklama barchaning kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Namoyish qilinayotgan reklamalar iste'molchilar vaqtini, joyini, e'tibor qilish holatlarini, qiziqishlarini, talablaridan tortib, istaklarigacha va eng asosiysi ehtiyojigacha hisobga olgan holda namoyon bo'lmoqda. Televizorni tomosha qiladigan, radio tinglaydigan, internetdan foydalanadigan, ijtimoiy tarmoqda aloqa qiladigan, aloqa operatorlari abonenti bo'lgan, ko'cha oshxonalarida taomlanadigan, bosma nashrlarni sotib oladigan yoki shunchaki tashqariga chiqadigan iste'molchilar reklama mahsulotining monopulyatsiyalangan haridorlar qatorlarini

avtomatik ravishda ko'paytirib bormoqda. Iste'molchilar yuqoridagi holatlarda monopulyatsiyaga uchragani qatori zamon talabi bilan og'zaki reklama diskursining ta'sirida ham o'z ehtiyojiga hos va mos mahsulotlar haridoriga yoki hizmatlar foydalanuvchisiga aylanib bormoqdalar. Monopulyatsiyaning asosiy ta'sir prinsplari lisoniy va nolisoniy birliklar bilan boyitilgan nutqiy muloqotda namoyon bo'ladi.

“Tilning mavjudligi insonlarning so'zlash yoki yozish harakatlarini bajarishi bilan bog'liqdir. Bu harakatlarning bajarilishi jarayonida lisoniy birliklar (birinchi o'rinda - gap) asl ma'nosidan tashqari, tasdiqlash, buyurish, ogohlantirish, va'da berish kabi mazmuni ifodalash imkoniyatini namoyon qiladilar. Bu ma'nolar so'zlovchi shaxs tomonidan bajarilayotgan nutqiy faoliyat natijasidir.”[3]

Bugungi kunda savdo do'konlari va turli xil savdo maydonlarida og'zaki tavsiyalar yoki takliflar, haridor va sotuvchining o'zaro muloqoti, savdo maydonidagi har qanday e'tiborga loyiq holatlar reklama diskursini shakllantirishga hizmat qilmoqdalar.

Savdo jarayonida va tavsiya, taklif qilish jarayonlaridagi mahsulot yoki hizmat haqidagi har qanday ijobiy hususiyatga oid muloqot reklama diskursini hosil qiladi va hususiy diskursni shakllantiradi.

Diskurs maqsadga yo'naltirilgan muloqot shakli deb olsak, ana shu muloqot jarayonida diskurs sharoiti hosil bo'ladi. Diskurs ishtirokchilari iste'molchilar va sotuvchilar hisoblanadi. Real vaqt rejimida voqe'likni boshqarish reklama diskursida og'zaki reklamalarda kuzatiladi. Ana shu jarayonda iste'molchiga sotuvchi yoki tavsiya qiluvchi iste'molchining psixologik, sotsiologik, ijtimoiy kelib chiqishi va shu kabi tomonlarini hisobga olib taklif qilayotgan shaxs tovar yoki hizmatlari haqidagi har qanday ijobiy fikrlarini bor imkoniyati darajasida bayon qiladi. Sotuvchilar haridor bilan hushmuomala bo'lishi, yengil jilmayishi, ohista salomlashishi va haridorning savollariga javob berishi diskursiv maydonda ekstralingvistik faktorlarni yuzaga chiqaradi.

Tilshunos olim M.Mukarramov ekstralingvistik belgilar sifatida quyidagilarni keltirib o'tadi: “Ekstralingvistik faktorlarga aloqaning maqsad va vazifasi, aloqa mazmuni, aloqa doirasi, nutq formasi (yozma yoki og'zaki nutq, dialogik yoki monologik nutqlar) kiradi”.[4] Bozor munosabatida diskur sharoiti asosan, diologik nutqda shakllanadi. Sotuvchining nutqiy muloqotdagi ro'li diskurs vaziyatini boshqarishda ro'l o'ynaydi. Chunki, mahsulotni sotish ehtiyoji, mahsulotni olish ehtiyoji bor haridordan ko'ra muhim sanaladi. Chunki, bozor hudidida sotuvchi va iste'molchi izlagan mahsulot ko'p holatlarda talaygina bo'ladi. Sotuvchining iste'molchi bilan diskursiv muloqotidagi roli shuning uchun ham sotuvchi uchun asosiy o'rinda turadi. Ana shu diskursiv muloqotda sotuvchi o'z maqsadiga erishish uchun barcha nutqiy tajribalarini ishga solishi va raqobatdagi hamkasblaridan ustunlikka erishishi kerak.

Bayon qilish jarayonida haridor taklif qiluvchi(sotuvchi)dan tovar yoki hizmat haqidagi har qanday savollariga javob oladi va sotuvchi haridorga etik va estetik fikrlashiga qarab, arzon yoki qimmat mahsulotni taklif qilishga ham imkon bo'ladi. O'zbek xalqi har qanday muloqot jarayonida hurmattalab halq sanaladi. Shuning uchun ham diskurs jarayonini shakllanishida **murojaat** leksemalarining o'z o'rnida qo'llanishi asosiy prinsp sanaladi. Diskursning davomini shu jarayon xal qiladi. Keyingi prinspda **taklif** jumllaridan keng va bor imkoniyatda foydalaniladi. Bu jarayon og'zaki reklamaning kuchini va sarmoyadorligini aniqlashga imkoniyat yaratadi. Yakuniy jarayon esa, haridorni **ko'ndirish** jumllari bilan maqsadga erishish holatlari kuzatiladi. Agar sotuvchi haridorga tovarini sota olmasa, yuqoridagi uchta jarayonni samarasiz yakunlagan hisoblanadi. Reklamanning maqsadi ham jalb qilish, qiziqtirish va sotib olishga

undashdan iborat. Murojaat jarayoni diskurs sharoitining de'boshasi sanaladi. Ya'ni, bu imkoniyatda diskurs sharoiti hosil bo'ladi. Misol uchun, 2023 yilgi Jizzah viloyati, Zarbdor tumanida joylashgan "Yangi bozor" hududida faoliyat olib boradigan Nigora opani 12-13 yoshli qiz (Alijonova Xilola)ga ko'ylak harid qilish jarayonidagi nutqiy muloqotiga e'tibor beraylik:

Haridor: *Assalomalaykum! Bu kuynagiz qancha?*

Sotuvchi: *250 min*

Haridor: *Namuncha qimmat? Bu qayerniki?*

Sotuvchi: *Turkiya*

Haridor: *Bu yerga Xitay yozibti-ku!?*

Sotuvchi: *Turkiya stilida tikilgan, yaxshi material, hech narsa bo'lmaydi, kiyaverasan. Xoxlasang, senga buning bilan bir xil kuylakni kurstaman. Manbu tavarni qara 150 min*

Haridor: *bir xil-u? Ne arzon?*

Sotuvchi: *Bu sen aytgan Kitay. Puliga arziydi. Ayab kiyadigan nozik qizchaga o'xshiysan. Shuni ol!*

Andijon viloyati, Shaxrixon tumanida joylashgan "Kiyim bozori" hududida faoliyat olib boradigan "Kuyov sarpo" do'koni sotuvchisi Axmadillo akani 25 yoshli yigit (Asqarov Arabboy)ga kuyovlik sarpolarini harid qilish uchun sotuvchi bilan nutqiy jarayoniga e'tibor beraylik:

Haridor: *Assalomalaykum! Yaxshimisiz? To'y boshlab qo'ygan edik, shunga kiyimlarni sizdan olsak arzon qilib beradi deyishdi?*

Sotuvchi: *Voalaykum assalom. Keling, aka. Albatta, arzon tugil, bonuslari bilan qilib beraman. Siz tanlayvering, ohirida hisoblashamiz. Sardorbek o'ziz akamizga tanlashib yuboring.*

Sardorbek (sotuvchi) "yuring" deya to'y ko'ylaklari oldiga boshlab bordi va bir-bir ko'rsatishni boshladi.

Sotuvchi: *Kuyov bola formada ekansiz. Nima deysiz, oddiy strogi ko'ylak ko'rsataymi? Yoki modniyroq fasonlardan ko'rsataymi? Tavarlarimiz turkiyaniki. O'zimiz olib kelamiz, behijolat. Firma bilan aloqamiz bor, agar muammo chiqsa.*

Haridor: *Aka kastyum ichida ixchamroq, polstrogiy bo'lsin. Yoqalari qalinroq, tugmasi ko'rinmasin. Qo'l tugmasi chig'anoqda ham qo'shimchasi bo'lsa bo'laveradi.*

Sotuvchi: *Mana, buni ko'ring. Siz aytgandek. Ammo, kastyum ichidan kiyiladigan keng yoqalilarda qo'sh tugma bo'lmidi. Shunisini ko'ring, harakterizga ham mos.*

Haridor: *Tikilishi nozikka o'xshaydi. O'zimizni ishlab chiqarish mahsuloti-ku bu. Boshqasini bering.*

Sotuvchi: *Aka, bu Diamont firmaniki, ko'ring 100 foiz paxta. Sizga yarashgani uchun, narxi ham osmondamas. Ishga javob aka. Turkiyaga shuni oborib, o'zimizga qayta sotishyapti. Tashqaridagilarni savdolashib ko'ring, bizdan arzon bersa, tekinga beraman. Shuni sizdaqa akalarga Turkiya deb sotishyapti.*

Haridor: *Axir o'ziz ham Turkiya dediz-u?*

Sotuvchi: *Aka bu Turkiya bilan savmestniy firmada ishlab chiqariladi. Turk dizayni. Men Turkiya deb qimmat sotishadi deyapman. Turkiyaniki deb sizni ham ko'proq pulizi olsam bo'ladi. Ammo, bu harom. Klent bo'lib qolishga yana ham arzonlatib beramiz. Yana qaytib kelishiz kerakku akam.*

Haridor: *Mayli, qarangda, agar kiyishga siz aytgandek chidamasa, qaytarib kelaman, erinmay.*

Sotuvchi: *Kelishdik, aka. Sizlarni yo'qotish biz uchun o'lim-ku! kuldi.....*

Yuqoridagi suhbatlarni sotuv jarayoni dialogi ekanligi ajralib turibdi. Haridor va sotuvchi o'rtasidagi kommunikativ muloqot mahsulotni og'zaki reklama qilish imkoniyatini yuzaga chiqaradi. Diskurs sharoiti shu tarzda paydo bo'ladi.

Shunday qilib sotuvchi haridorga taklif berib, mahsulotni sotib olishga undaydi.

Kiyim bozori hududida sotuvchining muloqot jarayonida ishlatiladigan lingvistik unsurlari quyidagicha bo'lib umumiy holatda foizlarda hisoblab chiqildi:

- murojaat leksemalari 32 % (*Xojaka, aka, ona qizim, dadasini mehriboni, xoji ona, boy aka, tog'o, amaki, ukajon, opajon, akam bo'lasiz va xa.kazo*)

- taklif va maqtov jumalari 41 % (*o'zingizniki, quyilib qoladi, hozirgi moda, oladiganidan, zakaz, quyilib qoladi, yig'lavoradigan, chidamli, pishiq, turkiyaniki, xitoy original, bonusi bor, aksiya, o'zimizniki va xa.kazo*)

- ko'ndirish jumalari 22 % (*kelishtirib beramiz, bekorga olasiz, kiyganiz qoladi, arziydigan, arzimagan puliz qoladi, tekinga olyapsiz-u, qimmat sotsam qaytib keeling tekinga beraman, o'ylansangiz behijolat, sizga shu narx, buyum olyapsiz, tepib-tepib kiyasiz va xa.kazo*)

- boshqa jumalar 5 %

Haridorning istagini sotilayotgan mahsulot orqali ro'yobga chiqarishni, arzon harid qilish orqali rag'batlantirishni, mahsulotning sifatini boshqa mahsulot bilan solishtirib ko'rishligini, diniy nuqtai nazardan to'g'ri qaror qilishlikni, sohta va asl mahsulotni farqlashdagi turli jihatlarni va shu kabi boshqa hususiyatlar bilan haridorga nutqiy ta'sir o'tkazadigan leksemlar miqdori talaygina. Reklama diskursida nutqiy muloqotning kommunikativ-pragmatik maqsadi yashiringan holatda namoyon bo'ladi. Diskurs sharoitida esa har qanday reklamaning iste'molchiga ta'sir etish jarayoni aks etadi.

REFERENCES

1. F.J.Yakubov. Diskurs tushunchasining tadqiqi.// Research and education/ VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2023 200-205 bet./ <https://researchedu.org/index.php/re/article/download>
2. Ҳақимов М. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. – Тошкент: “Академнашр”, 2013. – 155-бет
3. Остин Дж.Л. Слово как действие. В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. - М.: Прогресс, 1986. - С. 22.
4. Мукаррамов М. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг илмий стили. - Тошкент: “Фан”. 1984. 11-бет.